

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

2. 김종도 ‘인지문법의 디딤돌’ 박이정, 2002, 67
3. 교사용지도서 문법.-교육인적자원부, 2007 년 page 26
4. 김춘주. 이경희 한국어어휘연습 TOPIK 대비.-교육진흥연구회 2010 년 page 88, 90
5. 김영실 “영어교육에 대한 문학적 접근: 실험적 시도 및 분석 사례”, 영미어문학연구, 2003, 25
6. 김영실 “고등학교 영어교육에서의 은유 교수-학습 모형 연구”, 경상 대학교 대학원 박사학위논문, 2006, 47
7. Эшимова, Ш. К. (2022). PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 5(4).
8. Eshimova, S. K. (2022). KOREYS BADIY ADABIYOTIDA PERSONIFIKATSIYANING IFODALANISHI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 24), 356-364.
9. Kenjaboevna, S. E., & Ugli, K. M. S. (2021). The phenomenon of personalization in korean (on the example of fairy tales). ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(6), 677-681.
10. Kenjaboyevna, E. S., & Abdusattorovna, D. K. (2024). Metafora-Personifikatsiyaning Umumiy Nazariyasi. Miasto Przyszłości, 45, 406-411.
11. Eshimova, S., & Davlatova, K. (2023, December). O'ZBEK VA KOREYS TILLARIDA METAFORANING O'RGANILISHI. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 46-50).

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna
O'zbekiston Milliy universiteti o'qituvchisi
Kuvondikovag@gmail.com

TALABALAR NUTQINING TA'LIMY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13236100>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada talabalar nutqining ta'limiy korpusi ahamiyati va bu borada yaratilgan korpuslar tahlili keltirilgan. Arab, Braziliya va Litva talabalar nutqining ta'limiy korpuslarida keng qamrovli ishlar amalga oshirilgan. Bunga tilni ona tili sifatida, ikkinchi va xorijiy til sifatida o'qitish kabi mezonlar ishlab chiqilganligi, talabalarning akademik so'zlardan foydalanish statistikasi yaratilganligi misol bo'lishi mumkin. Shuningdek O'zbekistonda ham talabalar nutqining ta'limiy korpusi yaratilish loyihasi amalga oshirilayotgani aytilgan. Ta'limiy korpusda talabalarning yozma nutqi asosida bir necha tasniflarga ajratilib, tahlillar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'limiy korpus, Arab talabalar korpusi, Braziliya talabalar korpusi, Litva korpusi, yozma nutq, tasnif

Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna
Teacher of the National University of Uzbekistan
Kuvondikovag@gmail.com

THEORETICAL ISSUES OF CREATING AN EDUCATIONAL CORPUS OF STUDENT SPEECH

ABSTRACT

This article presents the importance of the educational corpus of students' speech and the analysis of the corpora created in this regard. Extensive work has been carried out on educational corpora of Arabic, Brazilian and Lithuanian student speech. An example of this is the development of criteria for teaching the language as a mother tongue, as a second and foreign language, and the creation of statistics on the use of academic words by students. It was also said that the project of creating an educational corpus of student speech is being implemented in Uzbekistan. In the educational corpus, students' written speech is divided into several classifications and analyzes are presented.

Keywords: Educational corpus, Arabic student corpus, Brazilian student corpus, Lithuanian corpus, written speech, classification.

Кувондикова Гавхар Исомиддиновна
Преподаватель Национального университета Узбекистана
Kuvondikovag@gmail.com

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО КОРПУСА СТУДЕНЧЕСКОЙ РЕЧИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлено значение учебного корпуса речи студентов и проведен анализ корпусов, созданных в связи с этим. Большая работа проведена над учебными корпусами арабской, бразильской и литовской студенческой речи. Примером этого является разработка критериев обучения языку как родному, как второму и иностранному, а также создание статистики использования академических слов учащимися. Также было сказано, что в Узбекистане реализуется проект создания учебного корпуса студенческой речи. В учебном корпусе письменная речь студентов разделена на несколько классификаций и представлены анализы.

Ключевые слова: Учебный корпус, арабский студенческий корпус, бразильский студенческий корпус, литовский корпус, письменная речь, классификация.

I KIRISH

Korpus – ma’lum maqsadda yig’ilgan matnlar majmuini tashkil etuvchi til birliklari yig’indisidir. Shuningdek, muayyan tilning o’ziga xos xususiyati va variantlarini aks ettiruvchi bir necha belgi asosida tanlab olingan elektron shakldagi matn parchalari, lingvistik tadqiqot uchun asos vazifasini o’taydigan tizimdir.

Til korpusi bugungi kunda jahonda tez taraqqiy etayotgan soha, u korpus lingvistikasi mutaxassisleri tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borish, til o’rgatish maqsadida yaratilmoqda. Ta’limiy korpus ona tili hamda xorijiy tilni o’rganishda birdek ahamiyatli. Tilni o’rgatishda lug’at boyligining kattaligini ko’rsata olish, so’zning qo’llanish imkoniyatini u yoki bu grammatik konstruktsiya orqali tushuntirish uchun misollar massivini ko’rsatishda korpus juda qo’l keladi. Til ta’limi uchun muhim bo’lgan misolning doimiy yangilanib borishi, buni aks ettirib turish xususiyati hamda imkoniyati faqat korpusda mavjud. O’qituvchi yangi, ishonarli, cheksiz hamda xilma-xil misollarni shu yerdan topa oladi, topshiriq, mashqlarni belgilashda qiynalmaydi, bir necha daqiqada mavzu bo’yicha yangi yangi misollardan iborat topshiriqlarni tayyorlay oladi. Lingvistik tadqiqot va amaliy topshiriqlar yechimi uchun til korpuslari zamonaviy tilshunoslikning inkor etib bo’lmas ish quolidir. Korpusiz bugungi kun nazariy va amaliy filologiyasini tasavvur etish qiyin.

Hozirgi kunda korpus tilshunosligining ancha yosh, ammo yuqori ko’rsatkichli sohasi o’quvchi yoki talabalar nutqining ta’limiy korpusini tadqiq qilishdir. Bunday tadqiqotlar til o’rganuvchilar va o’rgatuvchilar uchun bir qancha qulayliklar yaratadi. Shuningdek, amaliy tilshunoslik, leksikografiya va boshqa lingvistik tadqiqot sohalari uchun manba bo’lib xizmat qiladi. Jahon tajribasi esa bu sohada keng qamrovli va turli xil yo’nalishdagi tadqiqotlarga boy.

II ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Til va tilshunoslikni o’rganilishida korpus manba sifatida foydalanish bo’yicha omma qiziqishining ortib borishi ICAME (the international computer archive of modern and medieval English) a’zolari o’rtasida bo’lib o’tgan muhokama natijasida 1994- yil TaLC yaratilishiga sabab bo’ladi. Dastlabki ta’limiy korpusga oid konferensiya 1994- yilda Lankasterda bo’lib, tadqiqotda kompyuter matn korpuslaridan foydalanish yaxshi yo’lga qo’yilgani va ular o’qitish maqsadlarida keng foydalanib kelinyotganligini, korpus ma’lumotlaridan o’quv materiallarini tayyorlashda hamda xorijiy tillarni va lingvistik ta’limda talabalar tomonidan bevosita korpuslarning yaratilishiga doir muhokamalar kun tartibiga qo’yiladi.

Dastlabki ta’limiy korpuslarni yaratilishi Sylviane Granger va uning ilmiy jamoasi tomonidan “Ingliz tili o’rganuvchilari uchun xalqaro korpus” (ICLE – International corpus of learner English) yaratilgan. Ushbu korpusning maqsadi til o’rganuvchilarining umumiy yuzaga keluvchi xatolarini tasniflash orqali ularni tuzatish metodlarini yaratishga qaratilgan [D. Stewart: 2004].

Ushbu ta’limiy korpusni yaratishda ingliz tili o’rganuvchilarning quyidagi belgilari hisobga olingan [G. Sylviane; 199]: ta’lim muhiti, yosh, ona tilisi, ta’lim bosqichi, vazifalarning tabiati.

Ushbu korpus uchun quyidagi kriteriyalari doirasida til o’rganuvchilar tanlab olingan:

1) o’rganuvchilar turi;

- 2) yoshi: yoshi kattalar (adults)
- 3) ta'lim bosqichi: yuqori daraja (advanced);
- 4) vazifasi: esselar

Jahon tajribasi bu sohada keng qamrovli va turli xil yo'nalishdagi tadqiqotlarga boy. Bulardan biri Saudiya Arabistonidagi arab tilini o'rganuvchilardan to'plangan yozma va og'zaki materiallar to'plami ALC loyihasidir. Ushbu loyihaning maqsadi arab tilini ikkinchi til sifatida o'rganish va o'rgatish hamda keyingi lingvistik tadqiqotlar uchun ma'lumotlar manbai bo'lib xizmat qilish.

ALC korpusi yaratilgunga qadar Saudiya Arabistonda talabalar korpusiga oid bir qancha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Bular: Pilot Arabic Learner Corpus (Abuhakema va boshqalar, 2008), Corpus of L2 (Hassan va Daud, 2011). Pilot Arab Learner Corpus (PALC) bu korpus 9000 ga yaqin so'zlarni o'z ichiga olgan arab tilini o'rganadigan amerikalik ingliz tilida so'zlashuvchilar tomonidan yaratilgan arab matnlari jamlanmasidir. O'quvchilar matnlarining bir qismi o'quvchilar Qo'shma Shtatlarda arab tilini o'rganayotgan paytda yozilgan. Bu o'rta daraja hisoblanib 3818 ta so'zdan iborat bo'lgan. Ikkinchi qismi esa arab mamalakatlariga o'qishga ketganlari arab tilida yozilib, yuqori daraja bo'lib 4741 so'zni tashkil qilgan. Corpus of L2 Malayziyalik arab tilini o'rganuvchilar korpusi hisoblanib, talabalar yozma matnlaridan iborat. Ushbu korpus asosan arab birikmalarining noto'g'ri ishlatilishini tekshirish uchun mo'ljallangan. U 60 ta universitet talabalari tomonidan yaratilgan taxminan 240 000 so'zni o'z ichiga oladi. Ularning 97%i malayziyaliklar bo'lib, arab mutaxassisligi bo'yicha o'qishning birinchi va ikkinchi yilida to'plangan. Korpus materiallari tavsifiy va qiyosiy insholar mavzusi bo'yicha ishlab chiqilgan.

Ikkala korpus ma'lumotlariga tayangan holda talabalar korpusi haqida keyingi loyiha ALC yaratildi. Bu korpus oldin yaratilgan korpuslardan ancha puxta va keng qamrovli bo'ldi. Avvalo, korpus dizayniga alohida e'tibor berildi. Bunda ALC bir qator kichik korpuslardan iborat bo'lishi mo'ljallandi. Korpusni loyihalash quyidagi mezon asosida taqsimlangan:

arab tili ona tili bo'lmaganlar	arab tili ona tili bo'lgan talabalar
erkaklar	ayollar
universitetgacha bo'lgan o'quvchilar	universitet talabalari
og'zaki materiallar	yozma materiallar

ALC korpusidagi ma'lumotlar og'zaki va yozma ko'rinishda bo'lib, har ikkisi ham ikki bosqichdan iborat. Og'zaki qismining birinchi bosqichi uchun "fotosuratni tasvirlash", ikkinchi qismi uchun esa "intervyu" shartlari belgilab olingan. Yozma qismining dastlabki bosqichida uchun hikoya mazmunidagi "Ta'til sarguzashtlari" mavzusi tanlab olingan. Talabalar dars xonasida 40 daqiqa davomida insho yozib berishgan. Keyingi bosqichda o'quvchilar muhokama mazmunidagi "Talabalar ta'limni qiziqishi asosida tanlashi kerakmi? Yoki iqtisodi porloq rivojlanayotgan sohalarnimi?" mavzusida insho yozishgan. Faqat o'quvchilar inshoni sinfda yoki auditoriyada emas uyga vazifa sifatida ikki kun davomida yozib berishlari kerak edi. Insho davomida o'quvchilarga lug'atlar, grammatik ma'lumotlardan foydalanish imkoniyati berilgan. ALC metama'lumotlar quyidagicha tasniflangan:

O'quvchi metama'lumotlari

1. Yosh
2. Jins
3. Millati
4. Ona tili
5. Gapira oladigan tillar soni
6. Arab tilini o'rgangan yillar soni
7. Arab mamlakatlarida o'tkazgan yillar soni
8. Ta'limning umumiy darajasi
9. Ta'lim darajasi
10. Yil/Semestr
11. Ta'lim muassasasi

Matn metama'lumotlari

1. Yozilgan joyi
2. Yozilgan yili
3. Yozilgan shahri
4. Vaqti belgilangan
5. Vaqti belgilanmagan
6. Adabiyotlardan foydalanish
7. Grammatik kitoblardan ishlatish
8. Monolingual lug'atdan ishlatish
9. Boshqa manbalardan foydalanish
10. Ikki tilli lug'atdan foydalanish
12. Matn hajmi

Saudiya Arabistonida maktabgacha ta’lim muassasalaridan tashqari, boshqa barcha ta’lim berish dargohlarida ta’lim jarayoni bir jinsli sinflarda amalga oshiriladi, ya’ni erkaklar va ayollar aralashilmaydi. Shu sababli tadqiqotda gender komponentiga alohida e’tibor qaratilgan. Ayollar bilan ishlash uchun faqatgina ayol mutaxassislar qamrab olingan. Shuning uchun ayollar nutqi haqidagi ma’lumotlarga bag’ishlangan qismi 20% ni tashkil etgan. Ayniqsa korpusning og’zaki qismi mashaqqatli va ko’p vaqt talab qiladigan ishligidan, ALCning 10% nigina tashkil etgan.

ALC mezonini tashkil etuvchi 4 ta guruhdagi so’zlarning taqsimoti quyidagicha bo’ldi.

O’quvchilarning ona tili darajasiga ko’ra	O’quvchilarning ta’lim bosqichiga ko’ra	O’quvchilar jinsiga ko’ra	Material shakliga ko’ra
Milliy 50% 100,000 so’z	Universitetgacha bo’lgan o’quvchilar 70% 140,000 so’z	Erkak 80% 160,000 so’z	Yozma nutq 90% 180,000 so’z
Milliy bo’lmagan 50% 100,000 so’z	Universitet talabalari 30% 60,000 so’z	Ayol 20% 40,000 so’z	O’gzaki nutq 10% 20,000 so’z

ALC korpusiga 942 talaba tomonidan ishlab chiqilgan 1585 ta matn (yozma va og’zaki), 282732 ta so’z kiradi. Korpus tarkibi metama’lumotlarga asoslangani bilan boshqa korpuslardan ajralib turadi. Metama’lumotlarga ko’ra o’quvchilarning yoshi 16 dan 42 gacha bo’lib 67 xil millat vakillari bo’lgan talabalar ishtirok etgan. Matnlar metama’lumotlari quyidagicha tasniflangan. ALCda ikkita janr hikoya (ALC tarkibining 67%) va muhokama (%) ni tashkil qilgan. Matnlar yozilgan joyiga ko’ra: o’quvchilar o’z matnlarini sinfda yozishgani (ALC ning 62% ma’lumotlar) uyda (31%), ammo barcha audio yozuvlar sinfda ishlab chiqarilgan (7%). Matnlarning o’rtacha 178 so’zni tashkil qiladi³³

Talabalar nutqining korpusiga oid yana bir yirik tadqiqotlardan biri Braziliyada amalga oshirilgan. Tadqiqotchi Warwick universiteti professor o’qituvchisi Larisa Goulart Da Silva o’z tadqiqotida Braziliyalik talabalarning akademik so’zlardan qanday foydalanishini, korpus lingvistik vositalari AWL ya’ni akademik so’zlarning oldindan mavjud ro’yxati, asosida qanday ishlashini o’rganishga qaratilgan. Shuningdek ushbu tadqiqot Braziliyalik talabalar tomonidan ishlatiladigan akademik lug’at ro’yxatini yaratish uchun manba bo’la oladi. Buning uchun Britaniyada tahsil olayotgan Braziliyalik talabalardan esse olish mezonlari ishlab chiqildi. Esselar ikki bosqichda olinib, birinchi bosqichdagi esse mavzusi tavsifiy, ikkinchi bosqichda esa muhokama mazmunidagi esselar olingan. Larisa Goulart Da Silva talabalarning yozma ishlarida dastlab quyidagi savollarga javob topishga harakat qilgan.

- Braziliyalik talabalar tomonidan yozilgan esselarningning lug’at boyligi qanday?
- Boshqa akademik Britaniya korpuslarning lug’at profili bilan qanday taqqoslanadi?
- Braziliyalik talabalar Akademik so’zlar ro’yxatida (AWL) qanday so’zlardan foydalanadilar?
- Akademik so’zlardan foydalanish braziliyalik talabalar va Britaniya akademik yozma ingliz (BAWE) korpusida taqdim etilgan talabalar o’rtasida qanday farqlar bor?

Korpusda yig’ilgan matnlar quyidagi guruhlar asosida tasnif qilingan:

- Hayot fanlari,
- Ijtimoiy fanlar,
- San’at va gumanitar fanlar,
- Fizika fanlari.

Guruhlar kesimida talabalarning akademik so’zlarni ishlatish darajasini quyidagi jadvalda ko’rishimiz mumkin.

T r	Corpus	Number	of	AWL
-----	--------	--------	----	-----

		running words	
1	Art	875.000	9.30%
2	Science	875.000	9.10%
3	Commerce	875.000	12%
4	Law	875.000	9.40%
5	Linguistics	2.031	12.60%
6	Applied linguistics	5.137	17.60%
7	Sociology	2.084	12.44%
8	Social psychology	2.059	14.38%
9	History	2.036	14.49%
10	Devolepment	2.023	12.26%
11	Medicine	2.024	6.72%
12	Zoology	2.026	7.31%
13	Anatomy	11.356	8.60%

Tadqiqotchi “Chegara bilmas tillar” (SwB) dasturi bilan hamkorlikda ishladi. Dasturda Britaniyaning 87 universitetidan 10740 nafar braziliyalik talabalar qamrab olingan. Bu talabalar Braziliyaning turli mintaqalarini ifodalovchi 131 ta Braziliya universitetlaridan kelgan. SwB rasmiy veb-saytida taqdim etilgan ma’lumotlarga ko’ra, ushbu 10 740 nafar talabadan 774 nafari doktorant, 571 nafari to’liq fanlar doktori, 8864 nafari bakalavriat bosqichiga tashrif buyurgan talabalar va 531 nafari postdoktorantlardir. Tadqiqotchi korpus uchun faqat bakalavriat bosqichidagi talabalarni jalb qilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, braziliyalik talabalar akademik lug’atdan Britaniya talabalari bilan bir xil darajada foydalanadilar, ammo braziliyalik talabalar tomonidan akademik lug’atdan foydalanishda ba’zi o’ziga xosliklar bor. Ushbu o’ziga xos xususiyatlarni hisobga olgan holda, braziliyalik talabalar uchun EAP o’qitish bo’yicha ba’zi pedagogik tavsiyalar quyida keltirilgan. Shunga qaramay, bu yerda berilgan tavsiyalar asosan “Chegara bilmas tillar” dasturini hisobga oladi. Masalan BAWE talabalari prefiksli 43 ta so’z shakllaridan foydalanganlar, braziliyalik talabalar esa faqat bitta prefiksli so’z shaklidan foydalanadilar, ya’ni braziliyalik talabalar BAWE talabalariga nisbatan qo’shimchalar va prefikslardan kam foydalanishgan. Bunga sabab qilib, “under” va “over” kabi prefikslar lotin tilidan olinmagani uchun braziliyalik talabalar nutqi uchun qulay bo’lmisligi mumkin, deb taxmin qilingan Biroq, bu farazni tasdiqlash uchun qo’shimcha tadqiqotlar talab qilinadi.

Talaba korpusi o’quvchilarning ikkinchi tilni o’zlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Litvada talabalar nutqiga bag’ishlangan korpus (EFL) 2011-yilda yaratilgan. Tadqiqotda Litvadagi ingliz tilida so’zlashuvchi Vilnyus universitetining Filologiya fakulteti talabalari ishtirok etgan. Korpusda asosiy e’tibor o’quvchi nutqining frazeologiyasini ko’rib chiqish va akademik yozma va og’zaki ingliz tilining turli jihatlariga qaratilgan edi. EFL dagi materiallar quyidagi guruhlar asnosida tasniflangan:

- Mahalliy - Mahalliy bo’lmaganlar
- Ayollar - Erkaklar

Tadqiqotning og’zaki qismi universitet hayoti, sevimli mashg’ulotlar, sayohat yoki kelajak haqida norasmiy muhokamadan boshlanadi. Keyin suhbatdoshlardan uchta mavzudan birini tanlash so’raladi. “Sizni hayratda qoldirgan mamlakat”, “Sevib tomosha qiladigan filmingiz”, “Siz yoqtirgan yoki yoqtirmagan o’yingingiz” kabi og’zaki suhbat mavzulari tanlangan. Har bir intervyu rasmga asoslangan qisqa hikoya bilan yakunlanadi. Intervyular o’rtacha 200 ta so’zni tashkil etgan. Yozma qismida esa talabalar 40 daqiqa davomida argumentli esse yozib berishgan. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, turli o’quvchilar guruhlari uchun umumiy xatoliklar mavjud. Masalan, yozuv matnda bog’lovchilardan ortiqcha foydalanish va leksik iboralarni noto’g’ri ishlatish, grammatik qoliplardan foydalanishda ba’zi og’ishlar. Talabalarning og’zaki nutqidagi noaniqlik va ikkilanishlar yoki vaqt topishga ketgan urinishlarning sababi nutqning grammatik qoidalarga bo’ysungani, yoki talabalarning grammatik formulalar ketma-ketligisiz nutq so’zlolmagani isbotlandi.

O‘zbekistonda ham ta’limiy korpus yaratishga oid ishlar boshlangan. Bulardan biri N.Abduraxmonova boshchiligida 2019-yilda maktab darsliklari asosida o‘zbek tilining ta’limiy korpusi yaratilgan. Keyingi izlanish AM-FZ-201908172 raqamli “O‘zbek tili ta’limiy korpusini yaratish” mavzusidagi amaliy loyiha doirasida bo‘ldi, 2021-yilning 23-aprelida dastlabki taqdimoti o‘tkazildi, hozirda uning bazasi boyitilmoqda va takomillashtirilmoqda. Bugungi kunda mazkur korpusda

- 1) mosfoanalizator (avtomatik morfologik tahlil);
- 2) so‘z(shakl)ni bo‘g‘inlarga ajratish;
- 4) izoh (lar)ini taqdim etish;
- 5) antonimlarini ko‘rsatish;
- 6) sinonimizator (qidiruvga yozilgan so‘zga uning ma’nodoshlarini taqdim etish dasturi);
- 7) omonimshakllarni taqdim etish;
- 8) so‘zning talaffuzdosh (paronim)ini uning izohi bilan berish;
- 9) qidiruvga berilgan so‘z bilan bog‘liq “Ona tili qomusiy lug‘ati”dan ma’lumotlarni taqdim etish;
- 10) qidiruvga berilgan so‘z qatnashgan iboralarni ko‘rsatish;
- 11) uning turli xususiyatlari bo‘yicha darajalanish qatorini namoyish etish imkoniyatlari mavjud.

III AMALIY AHAMIYATI

Jahon tilshunoslik ilmidagi tajribalar shuni ko‘rsatadiki ta’limiy korpusni boyitish, uning bazasini yanada foydali va o‘quvchi uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlar bilan boyitish yo‘lida turli tadqiqotlar amalga oshirilgan. Shulardan eng ommalashgan tadqiqot bu talabalar nutqini o‘rganib, korpusga joylashdir. Tilshunoslikda o‘rganilgan talabalar nutqining ta’limiy korpuslarida erishilgan ijobiy natijalar va tajribalardan foydalanib o‘zbek tilining milliy korpusida ham talabalar nutqining korpuslarini yaratish va bu bo‘yicha metodik ishlanmalarni shakllantirish borasida tadqiqot boshladik. O‘zbek tilshunosligida hali bu boradagi tadqiqotlarga e’tibor berilmagan. Loyiha O‘zbekiston Milliy universiteti Kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik kafedrasida amalga oshirilmoqda. Tadqiqot asosiy vazifasi quyidagilar:

- I. Talalarning yozma nutqida umumiy yuzaga keluvchi xatolarini tasniflash orqali ularni tuzatish metodlarini yaratishga qaratilgan
- II. O‘zbek tilini birinchi va ikkinchi til sifatida o‘rganishda hamda o‘qitishda foydali bo‘lish.
- III. Tilshunoslikning turli sohalaridagi olib boriladigan keyingi tadqiqotlarda manba bo‘lib xizmat qilish.

Dastlabki ish tadqiqotni qay shaklda bo‘lishi borasida bo‘ldi.Tilda qanday jarayon kechayotganligini aniq tasavvur qilish uchun korpusda yozma nutq materiallaridan foydalanish maqsadga muvofiq deb qaraldi.Tadqiqot materiali sifatida bakalavriat bosqichidagi talabalardan esse olish belgilandi. Milliy universitetning turli fakultet va yo‘nalishlari bakalavriat bosqichidagi talabalar qamrab olindi. Esse olish tartibi ikki bosqichda amalga oshirildi.Birinchi bosqich talabalarining 1,3,5,7- semester davomida tashkil etildi. Tadqiqot mavzusi sifatida birinchi bosqich uchun “Yaxshi universitet diplomi yaxshi ish topishni kafolatlaydimi” va “Hozirgi kunda ko‘plab odamlar yuzma-yuz ta’limdan ko‘ra masofaviy ta’lim olishni afzal ko‘rishmoqda” mavzulari tanlab olindi. Talabalar ikkala mavzudan birini tanlashi ixtiyoriy etib belgilandi.Esseni 40 daqiqa davomida dars o‘tilayotgn auditoriyada yozib berishlari kerak. Ikkinchi bosqich yozma ishlarining mavzusi muhokama mazmunidagi “Yirik shaharlarda yashovchi aholi ko‘plab muammolarga duch kelishadi. Hukumat ularni boshqa shaharlarga ko‘chib o‘tishiga undashi kerakmi?” nomi ostida tanlandi. Keyingi bosqichdagi tadqiqotni amalga oshirishni 2,4,6 va 8-semestrlarda reja qildik. Tadqiqotda ko‘zlangan maqsadga erishish uchun guruhlariga ajratib tasnif qilish zarur. Guruhlarga ajratishda jahon tajribalari British Academic Written English (BAWE) va Arabic Learner Corpus (ALC) ga tayanib quyidagicha tasniflandi:

Tadqiqotimiz dastlabki bosqichida Milliy universiteti 10 ta fakultetning 15 ta yo'nalishidan 790 ta talaba ishtirok etdi. To'plangan yozma ish namunalarini 1-tasnifga asosan tahlil qilishni boshlaymiz. Natijalarga ko'ra birinchi bosqichda qatnashgan talabalar orasida erkaklarga nisbatan ayollar ko'proq ishtirok etgan. Buni quyidagi diagrammada ko'ramiz.

Birinchi tasnifdagi keyingi natijalarga e'tibor qaratigan bo'lsak, talabalarga berilgan "Yaxshi universitet diplomi yaxshi ish topishni kafolatlaydimi" va "Hozirgi kunda ko'plab odamlar yuzma-yuz ta'limdan ko'ra masofaviy ta'lim olishni afzal ko'rishmoqda" mavzularining tanlash statistikasini ko'ramiz. Bu statistikaning zarurligi tadqiqotning keyingi bosqichlarida asos bo'lib xizmat qiladi. Masalan talabalarining yozma nutqidagi eng ko'p qo'llanilgan so'zlarni aniqlashda muhim vazifani bajaradi. Bundan tashqari yozma materiallarni grammatik, sintaktik tahlil qilish jarayonlarida ham ahamiyatga ega. Natijalarga ko'ra :

"Yaxshi universitet diplomi yaxshi ish topishni kafolatlaydimi" mavzusini 561 nafar talaba, "Hozirgi kunda ko'plab odamlar yuzma-yuz ta'limdan ko'ra masofaviy ta'lim olishni afzal ko'rishmoqda" mavzusini esa 229 ta talaba tanlagan.

Biz aniqlashimiz kerak bo'lgan keyingi statistikamiz ayol va erkak talabalarining qancha miqdorda so'z ishlatishi bo'ldi. Esselarning 250 ta so'zdan iborat bo'lishi talabi qo'yilgan. Tahlil natijalarini aniqlashda uch qismiga ajratib oldik ya'ni 100 tagacha 100 dan 200 tagacha va 200 dan 250 gacha so'z ishlatgan talabalarni aniqlashni reja qildik. Aniqlangan natijalarni quyidagi diagrammada ko'rsatib o'tamiz.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000